

"السموم الفطرية: القاتل الصامت" واقع وتحدي" بعد اربعة عقود من البحث والتحري في قسم وقاية النبات - كلية الزراعة _ جامعة بغداد"

الاستاذ ايداد عبد الواحد الهيتي

كلية الزراعة _ جامعة الانبار

facebook.com/ayad alheeti

تمهيد

يحق لجامعة بغداد ان تفتخر باقتران اسمها ببحوث السموم الفطرية "القاتل الصامت"، بمسيرة بحث وتحري عن السموم الفطرية في البيئة العراقية طيلة اربعة عقود ولها ان تعتر وتتفاخر بقسم وقاية النبات في كلية الزراعة على الريادة باقدمه المبارك للبحث في هذا المجال الحيوي منذ عام 1975، وذلك لكون السموم الفطرية ملوث طبيعي و شاغل كوني تتعاضم اهميته يوما بعد اخر.

وما هذه الندوة العلمية الا احدي ثمرات قسم وقاية النبات الذي قدم خدمة متميزة ولازال للزراعة العراقية وللإقتصاد العراقي . فقسم الوقاية هو الشعلة الازلية المتقدة عطاءً في عموم العراق برفد الجامعات العراقية والقطاع الزراعي الرسمي والخاص بكوادر علمية فاعلة ومتميزة بالاختصاص. ساغتنم هذه السانحة الجميلية للندوة والحديث عن العطاء المتميز للقسم في محور السموم الفطرية فقط موثقاً جانباً من انجازات القسم في المجال للفترة التي عملت فيها في القسم كطالب وتدريسي للفترة 1975-2002. لان اكمال المسيرة سوف يتم تغطية في مقال اخر ضمن فعاليات هذه الندوة.

السموم الفطرية "القاتل الصامت"

يبلغ عدد السموم الفطرية المكتشفة في العالم نحو 400 مركب ايض ثانوي للفطريات، البعض منها فقط ما تم برهنت دوره في التسبب بالكوارث الصحية المسجلة على الانسان او الحيوانات. اخطرها على الصحة من ناحية الانتشار الطبيعي والسمية هي سموم: Deoxy Nivalenol, T-2 toxin, Zearalenone, Aflatoxin B1, Ochratoxin, Fumonisin، اما المركبات الباقية فتم اكتشافها اما في الاغذية والاعلاف او في الاوساط الزراعية الاصطناعية . وقد اثبتت دراسات السمية امتلاك المركبات المكتشفة نشاط على الانظمة الحية و بتاثيرات متفاوتة ومختلفة لهذا نالت الاهتمام كملوثات في طبيعية .

مما لاشك فيه فان السموم الفطرية تشكل عبء اقتصادي كبير كما اكدت ذلك الاحصائيات المتوفرة في عدد محدود من الدول التي تعنى بحصر اهمية السموم الفطرية واثرها الاقتصادي مع غياب المعلومات الخاصة بكلف التلوث في معظم دول العالم الاخرى . تشير تقديرات منظمة الغذاء والزراعة الدولية ان نحو 25% من الانتاج الزراعي العالمي ملوث بالسموم الفطرية ، وان الاصابة بالفطريات السامة في الانتاج الزراعي تتسبب بتلف نحو بليون طن من الانتاج الزراعي في العالم سنويا . تنطوي الخسائر المباشرة للسموم الفطرية على : (1) خفض كميات المنتجات الزراعية نتيجة الاصابة بالفطريات السامة، (2) خفض قيمة المنتجات الزراعية الملوثة بالسموم الفطرية، (3) خفض انتاج الثروة الحيوانية نتيجة التعرض للاعلاف والعلائق الملوثة بالسموم الفطرية، (4) التأثيرات المباشرة على صحة الانسان الناجمة عن تعرضه للاغذية والمشروبات الملوثة بالسموم الفطرية. اضافة لذلك هنالك كلف غير مباشرة تتمثل ب: (1) كلف البحوث والدراسات المتعلقة بالسموم الفطرية، (2) كلف التحليل والكشوفات الروتينية عن السموم في الاغذية والاعلاف، (3) كلف الوقاية والحد من اضرار السموم الفطرية. تقدر الكلف السنوية للسموم الفطرية في كندا والولايات المتحدة على سبيل المثال بنحو 5 بليون دولار ، منها كلف تلوث حاصل الذرة الصفراء بالولايات المتحدة بالافلاتوكسينات فقط بنحو 225 مليون دولار / سنة هذا بالاضافة الى كلف الكشف والتحري عن هذه السموم المقدرة بنحو 20 مليون دولار / سنة . اما الخسائر الناتجة عن التلوث بالسموم الفطرية وناقلها فتقدر ب 655 مليون دولار/ سنة . اما للحديث عن اثر السموم الفطرية وكلفتها على صحة الانسان والحيوانات، فالموضوع صعب و في غاية التعقيد لغياب او توفر بيانات دقيقة موثقة و تعذر ايجاد اليات دقيقة وعملية للتقييم. هذا بالرغم من ان اثر السموم على صحة الانسان والحيوانات قائم وكبير ولربما يفوق اجمالي الكلف الاخرى الناجمة عن التلوث بالسموم الفطرية، لان مجمل دراسات السمية على الانواع المختلفة من السموم تؤكد خطورة سمية هذه الملوثات بنوعها الحادة و المزمنة . تشكل السمية المزمنة للسموم الفطرية اكثر خطورة وضرر مقارنة بالسمية الحادة، وخاصة منها السمية ذات التأثيرات المتعلقة باضعاف اجهزة المناعة في الانسان والحيوان. لان التعرض لهذه الملوثات يجعل الانسان او الحيوان اكثر عرضة لمختلف انواع الامراض ومسبباتها. لهذا يمكن اعتبار السموم الفطرية بالقاتل الصامت كونه مهيبا لشتى انواع الامراض التي تصيب الانسان والحيوان . تؤكد البيانات ان اكثر شعوب العالم عرضة للسموم الفطرية واضرارها هي الدول النامية وذلك لضعف اوغياب الوعي الصحي بخطورة السموم الفطرية والحدود الامنة لمستويات التلوث فيها و انعدام الرقابة الصحية التي تعني بأمر التلوث بالسموم في الاغذية والاعلاف . حصلت العديد من الكوارث الصحية التي نتجت عن التلوث بالافلاتوكسينات مؤخراً في كينيا على سبيل المثال تسببت باجهاض لمئات النساء الحوامل . و في دراسة مسحية تم فيها الكشف عن ان 98% من الاشخاص الذين خضعوا للدراسة

في دول غرب افريقيا متعرضين لسموم الافلاتوكسين. تدفع بعض دول شرق اسيا نحو 900 مليون دولار كلف التلوث بالسموم الفطرية منها نحو 450 مليون دولار كلف صحة للتعرض لمركبات الافلاتوكسين. ولخطورة الامر وضعت العديد من الدول في العالم قوانين وتشريعات صارمة تحدد فيها مستويات التلوث الامنة للانسان وللحيوانات حسب انواعها ودرجة حساسيتها لاي من السموم الفطرية الشائعة في الطبيعة منذ تاريخ الكشف عنها في الاغذية وعمدوا على تحديثها كلما استوجب الامر.

اسهامات قسم وقاية النبات في السموم الفطرية

تعرض هذه الفقرة ايجاز باسهامات قسم وقاية النبات في فترات عملي في القسم بغاية تقفي عطاء القسم في محور السموم الفطرية لفترةتي الاولى البداية والريادة والثانية عملي كتدريسي في القسم املاً ان يفهم كاطار توثيقي يحتذى به و كنموذج لشد الهمم نحو نشاط بحثي هادف بتسلسل وترابط يمكن سرده بحكاية توثيقية.

الريادة او البداية 1975- 1981

(1) بوادر اكثرث قسم وقاية النبات بدراسة السموم الفطرية كان عام 1975 اي بحدود عقد ونصف من السنين من تاريخ اكتشاف دور الفطريات في الكوارث الصحية التي حلت في الطيور الداجنة في بريطانيا الذي شكل البداية الحقيقية لعلم السموم الفطرية . وقد منح قسم وقاية النبات اول شهادة ماجستير عام 1977 في اختصاص امراض النبات تناول بحث رسالتها السموم الفطرية. انجزت الرسالة تحت اشراف مشترك لألمع نتاج جامعة كلفورنيا - ديفز هما كل من الدكتور علي حسن البهادلي والدكتور خالد محمد العادل وكانت اول رسالة تتم تحت اشرافهم.

طعم عذب
رسالة ماجستير
السموم الفطرية

للريادة
اول بحث
في

(2) تناولت الرسالة تقويم للفطريات المرافقة لحاصل الذرة الصفراء في المخازن و السموم الفطرية الملوثة لها وسبل مقاومتها فيزيائياً وكيميائياً. إذ كشفت الرسالة حجم التلوث الذرة الصفراء في المخازن بسموم الأفلاتوكسينات والزيراينون وإيجاد طرق آمنة صديقة للبيئة مؤثرة بالحد من مستويات التلوث

(3) لم يقتصر النجاح المتحقق على إنجاز الرسالة المتميز على قسم الوقاية بل تعدى ذلك بتقديم خدمة للمجتمع بتدريب وإعداد كادر من وزارة التجارة على طرق الكشف والتحري عن السموم الفطرية و المساعدة بمزاولة مختبر الوزارة المتخصص نشاطه بمتابعة تلوث الحبوب المستوردة بالسموم الفطرية وأكثرها سلامة الأغذية. وبذات السياق وفر القسم فرصة تدريبية بالسموم الفطرية لأحد منتسبي وزارة الدفاع في أحد المختبرات التابعة لمديرية الأمور الطبية التي تعنى بالأغذية الخاصة بوزارة الدفاع.

(4) أولى البحوث التي أنجزت بالقسم في السموم الفطرية خارج نطاق الرسالة (لغاية 1981 هي : 1) متابعة مصير السموم الفطرية في حاصل الذرة الصفراء والقطن الملوثة بالأفلاتوكسينات عند استعمالها لأغراض استخلاص الزيوت النباتية لإيجاد جواب عن سلوك السموم الفطرية خلال مراحل التصنيع الزيوت؟ وأي من النتواتج التصنيع أكثر تلوثاً؟، (2) تحري مدى سمية محصول الطماطة المصابة بال فطر *Alternaria alternate* وما هي السموم الملوثة لها وتراكيز التلوث؟، (3) مقارنة تأثير المبيدات الحشرية التي تستخدم في مكافحة حشرات المخازن على مستويات التلوث بالأفلاتوكسين في الحبوب المخزونة.

الفترة الوسطية 1990-2002

(5) تخصيص أول مختبر لبحوث السموم الفطرية في قسم وقاية النبات بداية تسعينيات القرن الماضي ولإزالة أداء المختبر قائم.

اجمل ما يكون البناء الهادف
اول مختبر متخصص لدراسة السموم الفطرية في قسم
وقاية النبات: خلية نحل تبني وتأسس

6) اصدار نشرة تعريفية بالسموم الفطرية للجماهير باللغة العربية تولت جامعة بغداد نشرها

اول بادرة للقسم عام 1992 للتوعية الجماهيرية بمخاطر السموم الفطرية وسبل الوقاية منها

بعد نحو ربع قرن على ظهور هذه النشرة استتمعت بقراءتها واستلطفت محتوياتها وسعدت بما احتوت من معلومات تغني القارئ عن مجلدات فوجدت فيها معلومات مركزة وغنية بمحتوياتها ومضامينها. اكثر ما استوقفني في هذه النشرة القديمة الحديثة فقرة "النظرة المستقبلية للابحاث في علم السموم الفطرية" عرضت فيها ثلاثة تساؤلات لازالت تشكل الكثير امام البحث العلمي للتخطي. وددت اعادت عرضها بأمل ان نخرج الى افق ابعد بهدف التمييز والرصانة والابتكار .

رغم مرور مايربو على ثلاثة عقود في البحث الدؤوب في مجال علم السموم الفطرية في العديد من المختبرات العالمية وتخصص العديد من المختبرات للبحث في هذا المجال في دول عديدة إلا أن العديد من التحديات والأشكالات والتساؤلات لازالت قائمة وتتطلب الكشف والتحليل وتمعد بشكل أو آخر نظرة مستقبلية لتطور علم السموم الفطرية ومنها مايلي :-

أولاً: - هل هنالك أي دور بايولوجي لهذه المركبات في حياة الفطريات المنتجة لها ؟ ازاء هذا التساؤل لاتوجد اجابة دقية تفسر دور السموم الفطرية بالنسبة للفطريات المنتجة لها كما هو الحال في دور المضادات الحيوية للأحياء المنتجة لها .

ثانياً : - هل تم التوصل لتفسير جميع حالات التسمم والعلل والامراض الناجمة عن السموم الفطرية او معرفة التأثير او التأثيرات التي تحدثها هذه السموم ؟ . الاجابة كلا فهنالك العديد من المشاكل قائمة ومن امثلتها الحالة المرضية المنتشرة في الصين والتي تعرف بمرض كاشين - بك (Kashin - Beck Disease) الذي يصيب الانسان ويعمل تشوه الهيكل العظمي التي لم يكتشف سببها لحد الآن لكن يعتقد انها تسبب عن احد السموم الفطرية وكذلك الحال بالنسبة للحالة المرضية المشابهة التي تصيب الطيور الداجنة والتي تعرف بال Tibial dyschondro plasia والتي تسبب في احداث خسائر كبيرة في الطيور الداجنة في معظم انحاء العالم . اضافة الى المرض المعروف بال Leucoen cephalo malacia التي تؤدي الى هلاك اعداد لا يستهان بها من الخيول سنوياً وكذلك الحال بالنسبة الى مرض سرطان المري الذي ينتشر في عدة بلدان افريقية وفي كل هذه الحالات لا يوجد تفسير واضح ومؤكد لحصولها لكن هنالك دلائل على احتمال وجود سموم فطرية غير معروفة لحد الآن لها دور في احداث هذه الحالات . اما فيما يتعلق بتأثير السموم الفطرية على الانسان فلحد الآن لايعرف بشكل القاطع والمؤكد .

ثالثاً : - هل هنالك اي تطبيقات او استخدامات مفيدة لهذه السموم الفطرية ؟ نعم هنالك عدة استخدامات ايجابية لبعض هذه المركبات منها :-

- ١ - استخدام قسم منها كمضادات حيوية .
- ٢ - استخدام مجموعة الترايكوثسين كمواد حافظة ضد حشرات المخازن على المنتجات الزراعية .
- ٣ - استخدام الافلاتوكسينات كمواد قياسية لقياس ومقارنة امتلاك المركبات الكيماوية للخاصية السرطانية .
- ٤ - استخدام مادة النيريرالينون كادة منشطة للنمو في برامج التسمين للحيوانات .
- ٥ - استخدام مركبات الترايكوثسين كسلاح كيميائي وهذا ما عرف اخيراً بالمطر الاصفر Yellow Rain ومن العوامل التي دعت لاهمية هذه

- (7) اتاحت مادة السموم الفطرية للدراسة في منهاج الدراسات العليا في القسم كدرس اختياري لطلبة الماجستير والدكتوراه .
- (8) تخرج مجموعة من طلبة الماجستير (6) والدكتوراه (3) تضمنت بحوث رسائلهم واطاريجهم السموم الفطرية.
- (9) انجاز بحوث علمية غير نمطية في السموم الفطرية يمكن ايجاز اهمها بالاتي:
- (1) الكشف عن امكانية معالجة مخلفات صناعة الزيوت النباتية الملوثة بالسموم الفطرية باضافة اليوريا وادخالها في صناعة المكعبات العلفية، (2) اختبار الاثر العقمي للسموم الفطرية على الاخصاب والتكاثر في القوارض، (3) استخدام الاشعة الميكروويفية في تحطيم السموم الفطرية، (4) مقاومة تلوث فستق الحقل بالافلاتوكسينات في الحقل والمخزن احيائياً ، (5) اكتشاف فاعلية اليوريا بحماية الذرة الصفراء المخزونة بمستويات رطوبة مختلفة من التلوث بالسموم الفطرية ، (6) الكشف عن فاعلية معادن طين منتشرة في البيئة العراقية على الحد من اجهادات الافلاتوكسين الملوث لعلائق الدجاج اللاحم ،(7)دراسة مستفيضة عن السمية الحادة لمسبب التفحم المغطى على القمح والقمح الملوث به على اصبعيات الاسماك.
- (10) تسجيل اول حالة تسمم بالسموم الفطرية على الجلد في الاطفال.
- (11) ادخال الانظمة الحيوانية في دراسات السموم الفطرية هي : (الدجاج اللاحم و فئران التجارب و اصبعيات الاسماك).
- (12) دراسة اكثر السموم الفطرية انتشارا في الطبيعة وهي الافلاتوكسينات والزيراينون والباتيولين والبنسلك اسد والباتيولين والترايكوثسينات (الدي اوكسي نافيلينول والنافيلينول والتي تو توكسين) والفيوميزينات التيرناريول والترناريول مونومثيل ايثر وحامض التنازونيك والاوكراتوتكسينات.
- (13) اعتماد المختبر كمصدر للتحليلات الروتينية للافلاتوكسينات في العلائق والاعلاف للمستثمرين مقابل اجور لصالح المكتب الاستشاري.
- (14) مد اواصر تنسيق وتعاون مع كليات العلوم والصيدلة والطب البيطري والتربية.
- (15) تزويد الباحثين الراغبين والمختبرات بالسموم الفطرية القياسية كخدمة للمجتمع.

الفترة الاخيرة 2002- الان : سيتم توثيق نشاط القسم في السموم الفطرية في مقال اخر.

وقفة مستعجلة مع بعض المستجدات البحثية في السموم الفطرية في العالم

حضيت السموم الفطرية بمحاور بحثية مستحدثة مكنت من احداث تطورات غير مسبوقة ومؤثرة اهمها:

1. تطور مذهب في تحليل والكشف الانبي عن عدد غير محدود من السموم الفطرية في النموذج الواحد Multi-Mycotoxins Screening اذ ابتكرت طريقة تحليل اعتمد فيها ال / Liquid chromatography - Mass spectrometry . مكنت هذه الطريقة من الكشف والتعريف عن ما يزيد على 139 مركباً من الانتاجات الايضية السامة للفطريات في النموذج الواحد (منها سموم فطرية). وتخدم هذه الطريقة على اجراء المزيد من الدراسات المسحية على الانسان وحيواناته والاعذية والاعلاف واعطاء نتائج سريعة ودقيقة لاتخاذ مايستوجب من اجراء سريع.
2. انعكست ايجابية لنتائج الهندسة الوراثية في الذرة الصفراء بانتاج اصناف مقاومة لافة حفار ساق الذرة Bt-Corn على مستويات التلوث بالسموم الفطرية. اذ اكدت النتائج البحثية خفض مؤثر لمستويات تلوث الذرة بالسموم الفطرية في الاصناف المحورة وراثياً.
3. اكتشاف ممدصات حيوية للافلاتوكسينات ذات اثر فعال بالحد من اجهادات الافلاتوكسينات وسموم فطرية اخرى على الطيور الداجنة وحيوانات اخرى.
4. اكتشاف التقنيات النانوية ساهم بزيادة فاعلية الكشف عن السموم الفطرية بتقانة الاليزا عند استخدام مركبات ومحاليل نانوية كذلك استخدمت مركبات النانوية في الممدصات مما زاد من كفاءتها بالحد من اثر السموم الفطرية .
5. تحقق نجاحات باهرة حققت بها المستخلصات النباتية تأثيرات معنوية بخصف قابلية سلالات فطرية على مستويات انتاج السموم الفطرية.
6. اثبتت التجارب والبحوث تأثيرات ايجابية لممارسات الزراعة العضوية وتطبيقاتها على مستويات التلوث بالسموم الفطرية في المنتجات العضوية .

وقفة مستعجلة مع التحديات التي تواجه البحث العلمي في السموم الفطرية

يواجه مختصو السموم الفطرية عدد من التحديات تتمثل بالاتي:

1. اثر وتداخلات ظاهرة تخفي السموم الفطرية Masked Mycotoxins او ما تعرف بالHidden Toxins وهي السموم التي يحصل لها Glucosylation. اذ وجد ان حصول الظاهر يعطي نتائج تحليل خاطئة بخلو العينات الاعذية والاعلاف من السموم الفطرية بالوقت التي تكون فيه العينات ملوثة بشدة بالسموم الفطرية

فبعد تغذية الانسان او الحيوانات بهذه المواد الغذائية التي اثبتت نتائج التحليل خلوها من السموم تتحرر السموم الفطرية لتعاود سميتهما على الانسان او الحيوانات.

2. اثر ظاهرة الانحباس الحراري الكونية في نوع وتركيز السموم الفطرية قبل او بعد الحصاد. فقد ادى ارتفاع درجات الحرارة في الكون الى تغير خرائط توزيع انتشار السموم الفطرية في الكرة الارضية فالدول الاوربية التي كانت معاناتها نسبياً محدودة مع الافلاتوكسينات اصبحت معاناتها كبيرة وبشكل غير مسبوق.
3. سلوك الفطريات بانتاج اكثر من مركب سام في ان واحد او انتاج مركب سام واحد من قبل اكثر من فطر وبشكل غير مستقر او ثابت تائراً بالظروف البيئية المحيطة .
4. تلوث الاغذية والاعلاف باكثر من مركب من السموم الفطرية قد تصل عشرات في نفس العينة يزيد من كلف وتعقيد عمليات الكشف والتحري.
5. التداخلات في التأثيرات السامة للسموم الفطرية يؤثر في دقة نتائج اختبارات السمية.
6. الاثر التراكمي للسموم الفطرية على الانسان وحيواناته والاحتفاظ بسميتها بالسلاسل الغذائية.

السموم الفطرية الى اين!!!! وما هو المطلوب ؟

برهن قسم وقاية النبات اكترائه الجدي بالسموم الفطرية واستيعاب مخاطرها على الصحة العامة وكانت له الريادة في الامر وقدم عطاءً ثراً في البحث والتحري في المجال.

- اذن : (1): يجب تقديم المزيد من الاسناد والدعم لقسم وقاية النبات لاستدامة عطاءه واثراء مسيرته من الجهات المعنية على كل المستويات.
- (2) ضرورة اكتراث المعنيين بالصحة العامة و او المعنيين برسم سياسات البلد الصحية مراجعة الضوابط الخاصة بالسموم الفطرية وتفعيلها وقياس ومتابعة اثرها.
- (3) الزام الجهات المعنية بالاعلان او الافصاح عن الحدود الامنة الموصى بها او المطبقة لمستويات التلوث بالسموم الفطرية ومدى تطابقها مع الضوابط العالمية وأليات متابعتها.
- (4) تشريع لالزام شركات الاستيراد ومعامل الصناعات الغذائية تقديم شهادات خلو او تحديد مستويات تلوث الاغذية والاعلاف بالسموم الفطرية من مختبرات موثوقة ومسؤولة تضمن على الاغلفة والحاويات الخاصة بالمنتج .
- (5) الزام الرقابة الصحية والاقتصادية مسؤولية التلوث بالسموم الفطرية.
- (6) زيادة الثقافة الجماهيرية والتوعية بالسموم الفطرية ومخاطرها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والنشر و وسائل الاعلام .

ختاماً صحة المجتمع مسؤولية الجميع وفضح القاتل الصامت والمنتفعين
بوجوده وايقاف تجواله اليومي في الاسواق امانة من اجل صحة مجتمعية
صادقة وهادفة ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع.....